

Prácticas de servicio comunitario como estrategia de aprendizaje en la Universidad Técnica de Babahoyo.

*Community service practices as a learning strategy at the Technical
University of Babahoyo.*

AUTORES: Jhonny Gustavo Riccardi Palacios^{1*}
Diana Alexandra Robles Campoverde²
Verónica Alexandra Ayala Esparza³
Cindy Del Rocio Paliz Sánchez⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: jriccardi@utb.edu.ec

Fecha de recepción: 26/ 09/ 2025

Fecha de aceptación: 11/ 11/ 2025

RESUMEN

El presente estudio tuvo como propósito principal exponer con detalle el proceso mediante el cual los estudiantes adquieren conocimientos dentro del contexto de las prácticas de servicio comunitario. Se determinó que existe una relación directa entre la participación en estas actividades que fortalecen el aprendizaje académico, los estudiantes logran ampliar sus saberes y desarrollar destrezas específicas al establecer contacto con pacientes dentro del entorno social. La implementación del proyecto se realizó en la Provincia de Los Ríos y fue desarrollada por los estudiantes del octavo semestre de la carrera de Optometría de la Universidad Técnica de Babahoyo, durante el periodo académico comprendido entre abril y septiembre del año 2024. La iniciativa estuvo

¹ Universidad Técnica de Babahoyo, drolelesc@utb.edu.ec

² Universidad Técnica de Babahoyo, jriccardi@utb.edu.ec

³ Universidad Técnica de Babahoyo, vayala@utb.edu.ec

⁴ Universidad Técnica de Babahoyo, cpalizs@utb.edu.ec

dirigida a un total de 225 adultos mayores de las comunidades de la provincia. Los datos recabados evidencian una respuesta favorable por parte de la comunidad hacia las acciones emprendidas, los habitantes valoraron el carácter solidario de la propuesta como el nivel de preparación académica de los estudiantes participantes. A través del proyecto, las familias beneficiadas accedieron a servicios visuales sin costo alguno, los cuales incluyeron la entrega de lentes formulados de acuerdo con la necesidad refractiva de cada paciente. Estos conocimientos se originaron a partir de la coordinación y ejecución del proyecto de vinculación, la experiencia práctica adquirida en el ejercicio profesional, la realidad social en la que se desarrollaron las actividades y la interacción directa entre los actores educativos y la comunidad.

Palabras clave: *Practica de servicio comunitario, adulto mayor, optometría*

Abstract

The main purpose of this study was to detail the process by which students acquire knowledge within the context of community service practices. It was determined that there is a direct relationship between participation in these activities, which strengthen academic learning, and students expand their knowledge and develop specific skills by establishing contact with patients within their social environment. The project was implemented in the Province of Los Ríos by eighth-semester Optometry students at the Technical University of Babahoyo, during the academic period from April to September 2024. The initiative targeted a total of 225 older adults from communities in the province.

The data collected demonstrate a favorable response from the community to the actions undertaken. Residents valued the supportive nature of the proposal and the level of academic preparation of the participating students. Through the project, beneficiary families received free visual services, which included the provision of lenses prescribed according to each patient's refractive needs. This knowledge arose from the coordination and execution of the outreach project, the practical experience acquired in professional practice, the social reality in which the activities were carried out, and the direct interaction between educational stakeholders and the community.

Keywords: *Community service practice, older adult, optometry*

INTRODUCCIÓN

Las prácticas de servicio comunitario en la Universidad Técnica de Babahoyo (UTB) constituyen un elemento fundamental de su sistema educativo, en función de las normativas ecuatorianas que obligan a las universidades a consolidar su interacción con la sociedad. Estas actividades han transitado desde enfoques asistenciales hacia programas organizados que articulan enseñanza, investigación y compromiso social. La institución ha implementado metodologías de planificación basadas en diagnósticos participativos y mecanismos de evaluación que analizan el desarrollo académico de los estudiantes y el beneficio comunitario, en la cual se establece una relación recíproca donde la universidad atiende demandas sociales concretas al mismo tiempo que optimiza los planes de estudio y la formación ética de los futuros profesionales de la carrera de optometría; esta dinámica, reforzada por iniciativas como Cuida tus ojos: Detección temprana de alteraciones visuales en la comunidad de adultos mayores, provincia Los Ríos; consolida a la UTB como un agente transformador en el ámbito regional.

La Universidad Técnica de Babahoyo, a través de su Comisión de Prácticas de Servicio Comunitario, La Facultad de Ciencias de la Salud y la Carrera de Optometría, prioriza la atención de problemáticas sociales en grupos vulnerables de la provincia y región mediante estrategias de desarrollo comunitario, innovación social y transferencia tecnológica. Este enfoque institucional permite cumplir con su mandato de responsabilidad social universitaria, al elevar la calidad de vida de la población y consolidar el perfil profesional de sus egresados con capacidades técnicas y compromiso social.

La vinculación universitaria ha dejado atrás los modelos tradicionales de intervención comunitaria y ahora forma parte fundamental en la formación integral de los profesionales. Esta transformación permite que los estudiantes desarrollen competencias prácticas a través del contacto directo con contextos sociales reales, lo cual les ofrece la oportunidad de proponer respuestas especializadas desde sus respectivas disciplinas. (Beltrán & Ortega, 2021)

Las comunidades adoptan un rol activo en la detección de las necesidades y en la ejecución de mejoras sostenibles, dejan de ser receptoras pasivas para convertirse en participantes clave dentro de procesos colaborativos. Este modelo rompe con el enfoque

asistencialista del pasado y promueve la construcción conjunta de soluciones adaptadas a las problemáticas locales, bajo una perspectiva estratégica. (Cedeño, Vélez, Ostaíza, & Solórzano, 2022).

En este esquema, la universidad actúa como generadora de conocimiento científico, mientras que las comunidades aportan saberes prácticos, lo que permite un intercambio recíproco que fortalece el aprendizaje de ambas partes. La práctica profesional y el compromiso ético se establecen como pilares del desarrollo social, con contribuciones provenientes tanto del ámbito académico como del comunitario. (Polaiano & Romillo, 2022)

La Universidad Técnica de Babahoyo, mediante su Dirección de Práctica de Servicio comunitario con la Sociedad, promueve la formación de profesionales que contribuyan a resolver problemáticas comunitarias con enfoque humanístico. Junto a aliados externos, ejecuta proyectos alineados con líneas de investigación y planes de desarrollo para mejorar la calidad de vida de grupos vulnerables, mediante procesos de planificación, monitoreo y evaluación que generan reportes para validar indicadores institucionales, con participación activa de estudiantes, docentes y comunidades. Este enfoque establece una interacción más humana entre la academia y la sociedad, basada en relaciones horizontales donde se reconocen tanto los aportes teóricos como los conocimientos locales, a fin de construir soluciones contextualizadas e innovadoras. (Briones, Carranza, Chang, & Loor, 2023)

Las prácticas de servicio comunitario como estrategia de aprendizaje en la Universidad Técnica de Babahoyo, busca fomentar el cuidado preventivo de la salud ocular mediante el diagnóstico temprano de alteraciones visuales en esta población y la provisión de lentes correctivos según las necesidades individuales, lo que podría disminuir la progresión y complicaciones de estas afecciones. Asimismo, pretende sensibilizar sobre la importancia de realizar controles optométricos periódicos, con el fin de mejorar las condiciones de vida, el desempeño laboral y la interacción social de los adultos mayores. (Flores, 2021)

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), las principales causas de ceguera a nivel mundial incluyen la catarata, el glaucoma, la degeneración macular relacionada con la edad, la retinopatía diabética y los defectos refractivos no corregidos. Estas condiciones no solo

contribuyen a las tasas de morbilidad y mortalidad en la mayoría de los países, sino que también son responsables de secuelas e invalidez. Cerca de 314 millones de personas en el mundo sufren de discapacidad visual, de las cuales 45 millones son ciegas, con la mayoría de ellas son personas de edad avanzada. Se estima que un 85 % de los casos de discapacidad visual son prevenibles y, en muchos casos, tratables con éxito. (Organización mundial de la Salud, 2023)

La detección temprana de alteraciones visuales en adultos mayores de la provincia de Los Ríos adquiere relevancia frente al incremento de complicaciones oculares en este grupo poblacional. La salud visual constituye un recurso esencial que se subestima hasta la manifestación de patologías oculares avanzadas. El cuidado ocular requiere priorización durante todas las etapas de la vida, en particular en adultos mayores, donde los cambios fisiológicos asociados al envejecimiento elevan la incidencia de enfermedades oculares graves. Este contexto justifica la implementación de estrategias preventivas que permitan identificar riesgos visuales de manera oportuna, minimiza el impacto de condiciones como cataratas, glaucoma o errores refractivos no corregidos, mediante protocolos de atención especializada y seguimiento continuo que se logra a través de las prácticas de servicio comunitario.

El presente proyecto tiene como objetivo detectar las alteraciones visuales presentes en la población adulta mayor de la Provincia de Los Ríos, al identificar las problemáticas en la salud ocular en la población en estudio. El proyecto es factible porque se cuenta con el recurso humano, estudiantes, docentes, comunidad (beneficiarios), aliados estratégicos, entre otros, recursos físicos como las instalaciones de los laboratorios de la carrera de Optometría, así como los equipos tecnológicos propios necesarios para el estudio, recursos económicos, como el presupuesto solicitado a la Universidad Técnica de Babahoyo.

La carrera de Optometría al ser la primera puerta de la salud visual, diseña y ejecuta programas que incluye vigilancia, monitoreo y promoción de la salud ocular para mejorar la calidad de vida, lo que genera productividad y trabajo digno en los seres humanos. Entre los conocimientos adquiridos a través de la malla curricular de la carrera de Optometría se imparte la asignatura de Clínica de Refracción I: Defectos refractivos, valoración de la agudeza visual y los lentes que se usan para su corrección. La asignatura de Clínica de Refracción II: Evaluación de la función visual, pruebas objetivas y subjetiva

de la refracción, también la exploración del segmento anterior y posterior del globo ocular.

Este proyecto permite a los estudiantes de la carrera de Optometría a fortalecerlos como profesionales del área de salud con énfasis de cuidar de forma integral en las dimensiones del ser humano: físicas, psicológicas y sociales, al individuo, familia, grupos y comunidades, respaldado por modelos teóricos propios de la profesión, así como de aplicar las estrategias para la promoción de la salud en personas, familias, grupos y comunidades, integra el sistema de creencias, hábitos y valores, con el fin de favorecer estilos de vida saludables independientes y autónomos en el cuidado de la salud en los distintos niveles de atención.

Desarrolla competencias necesarias para brindar una atención de calidad al usuario, paciente, familia y comunidad dentro del contexto de los códigos éticos, normativos y legales de la profesión que promueva el respeto a la dignidad humana, la capacidad crítica, la toma de decisiones, la resolución de problemas, el trabajo interdisciplinario y multidisciplinario, la gestión de los recursos mediante el estudio de perfiles epidemiológicos, con énfasis en la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud para la resolución de problemas prioritarios de la población.

METODOLOGÍA

La Universidad Técnica de Babahoyo integra el servicio comunitario dentro del proceso formativo y de capacitación profesional de las diversas carreras que oferta. Esta actividad se concibe como una experiencia en la que el estudiante realiza una contribución basada en sus conocimientos hacia una comunidad específica; sin embargo, dicha experiencia también permite que tanto los estudiantes como los integrantes de la comunidad involucrada generen nuevos aprendizajes a través del intercambio y la interacción que se produce durante su ejecución.

La población beneficiada estuvo conformada por 225 adultos mayores de las comunidades de la provincia. Para alcanzar este objetivo, se aplicó una metodología centrada en la investigación a través de un proyecto de intervención comunitaria, como instrumento se aplicó una encuesta llevada a cabo por 45 estudiantes del octavo semestre

de la carrera de Optometría y 4 docentes asignados de la Universidad Técnica de Babahoyo.

El proyecto también contó con aliados estratégicos como El Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador "Conagopare" -Los Ríos. -Gobierno autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Montalvo, Centro de Salud Pisagua Bajo, Comité Barrial Campo Elías, Organización Parroquial la Esmeralda, Organización Parroquial Guare, Comité Barrial La Azucena, Grupo Espiritu Valiente Montalvo; durante el periodo académico comprendido entre abril y septiembre del año 2024. El desarrollo del proyecto se estructuró en dos fases:

1. Valorar las alteraciones visuales mediante el uso de las Tablas de Snellen, retinoscopio, oftalmoscopio, caja de prueba y autorefractómetro en los adultos de la provincia de Los Ríos.

2. Diseñar e implementar una guía informativa para la prevención y detección de alteraciones visuales en pacientes adultos mayores de la provincia de Los Ríos.

RESULTADOS

Encuesta de Satisfacción de los Beneficiarios del proyecto de Prácticas de Servicio comunitario de la carrera de Optometría de la Facultad de Ciencias de la Salud, Cuida tus ojos: Detección temprana de alteraciones visuales en la comunidad de adultos mayores, provincia Los Ríos.

Figura 1

1.- ¿Cómo Usted considera la calidad de las actividades desarrolladas del Proyecto de Prácticas de Servicio Comunitario denominado Cuida tus ojos: Detección temprana de alteraciones visuales en la comunidad de adultos mayores, provincia Los Ríos?

Fuente: Diana Robles, Gustavo Riccardi, Verónica Ayala, Cindy Paliz (2024)

Análisis e interpretación

Los resultados de la evaluación del proyecto "Cuida tus ojos" reflejan una percepción excepcional de calidad, con el 70% de los 225 participantes califica como EXCELENTE, el 25% como MUY BUENA y el 5% como BUENA, sin registros de valoraciones regulares o malas, lo que evidencia una alta efectividad en la detección temprana de alteraciones visuales en adultos mayores, una adecuada organización operativa y una clara alineación con las necesidades de la comunidad, esto mejora la importancia de iniciativas preventivas en salud ocular para esta población vulnerable.

Figura 2

¿Cómo Usted considera el cumplimiento de sus necesidades o expectativas luego de finalizada la ejecución del Proyecto de Prácticas de Servicio Comunitario denominado Cuida tus ojos: Detección temprana de alteraciones visuales en la comunidad de adultos mayores, provincia Los Ríos?

Fuente: Diana Robles, Gustavo Riccardi, Verónica Ayala, Cindy Paliz (2024)

Análisis en interpretación

Los resultados evidencian un alto cumplimiento de las necesidades y expectativas de la comunidad de adultos mayores en la provincia Los Ríos, con un 68% de evaluaciones "Excelente", 24% "Muy buena" y 8% "Buena", sin registros de valoraciones regulares o malas, lo que refleja una adecuada identificación y abordaje de las problemáticas visuales en esta población. La ausencia de valoraciones negativas sugiere que el proyecto logró alinear sus intervenciones con las necesidades de salud ocular de la comunidad, incluye educación sobre hábitos preventivos y acceso a diagnósticos oportunos, aspectos críticos para mejorar la calidad de vida y reducir riesgos como caídas o deterioro cognitivo vinculados a deficiencias visuales.

Figura 3

¿Cuál es su nivel de satisfacción en relación a la organización e implementación del Proyecto de Prácticas de Servicio Comunitario denominado Cuida tus ojos: Detección temprana de alteraciones visuales en la comunidad de adultos mayores, provincia Los Ríos?

Fuente: Diana Robles, Gustavo Riccardi, Verónica Ayala, Cindy Paliz (2024)

Análisis en interpretación

Los resultados reflejan un nivel de satisfacción excepcional con la organización e implementación del proyecto: el 81% de los beneficiarios (182 personas) lo calificaron como "Excelente", el 14% (32) como "Muy buena" y el 5% (11) como "Buena", sin valoraciones negativas. Este consenso positivo sugiere que el proyecto logró una estructura operativa eficiente, con actividades bien coordinadas y adaptadas a las necesidades específicas de los adultos mayores. La ausencia de calificaciones regulares o malas refuerza la efectividad en la gestión de recursos, capacitación del equipo y comunicación con la comunidad, factores esenciales en proyectos de vinculación social.

Figura 4

¿Cómo Usted considera el comportamiento de los estudiantes durante la ejecución del Proyecto de Prácticas de Servicio Comunitario denominado Cuida tus ojos: Detección temprana de alteraciones visuales en la comunidad de adultos mayores, provincia Los Ríos?

Fuente: Diana Robles, Gustavo Riccardi, Verónica Ayala, Cindy Paliz (2024)

Análisis en interpretación

Los resultados del proyecto indican un comportamiento estudiantil satisfactorio, evidenciado por el 82% de calificaciones "Excelente" (184 beneficiarios), 13% "Muy buena" (30) y 5% "Buena" (11), sin registros negativos. Este consenso refleja que los estudiantes demostraron competencia técnica, empatía en el trato con adultos mayores y eficacia organizativa, aspectos clave para proyectos de servicios comunitario. La ausencia de evaluaciones con calificaciones regulares o inferiores evidencia un dominio eficiente de los protocolos relacionados con la salud ocular durante el proyecto.

Figura 5

¿Cómo Usted considera el comportamiento de los docentes durante la ejecución del proyecto del Proyecto de Prácticas de Servicio Comunitario denominado Cuida tus ojos: Detección temprana de alteraciones visuales en la comunidad de adultos mayores, provincia Los Ríos?

Fuente: Diana Robles, Gustavo Riccardi, Verónica Ayala, Cindy Paliz (2024)

Análisis e interpretación

Los resultados señalan una percepción muy positiva del rol docente: el 77% (173 beneficiarios) otorgó calificación "Excelente", el 15% (34) "Muy Buena" y el 8% (18) "Buena", sin críticas negativas. Esto sugiere que los docentes aplicaron conocimientos técnicos, estrategias educativas y adaptabilidad, que vinculan formación docente con eficacia en salud ocular. La omisión de evaluaciones regulares o deficientes respalda una implementación correcta de las estrategias utilizadas.

DISCUSIÓN

El proyecto "Cuida tus ojos" demuestra un elevado cumplimiento de las expectativas comunitarias en salud visual, evidenciado en evaluaciones positivas (70-82% calificaciones "Excelente") sin registros desfavorables. Estos resultados indican una acertada detección de las necesidades visuales en adultos mayores, integra diagnósticos oportunos con formación preventiva, lo cual contribuye a mitigar riesgos como caídas o deterioro cognitivo vinculados a deficiencias oculares. La operatividad del proyecto reflejó eficacia en la coordinación de acciones, administración de recursos y preparación del equipo, sustentada en evaluaciones que destacan competencias técnicas, empatía y adaptabilidad en estudiantes y docentes. La correspondencia entre las acciones

implementadas y los requerimientos específicos de este grupo poblacional refuerza la relevancia de programas preventivos que articulan educación, diagnóstico y participación comunitaria para optimizar la calidad de vida en adultos mayores.

CONCLUSIONES

El programa de prácticas de servicio comunitario en la Universidad Técnica de Babahoyo, desarrollado en el octavo semestre de la carrera de optometría, constituye una estrategia de aprendizaje que permite a los estudiantes aplicar sus habilidades específicas al servicio de las comunidades. Este programa facilita la integración de los futuros profesionales en diversos sectores sociales, con el propósito de atender las necesidades y demandas comunitarias, promueve un vínculo efectivo entre la universidad y la sociedad. Además, estas prácticas contribuyen a la formación integral de los estudiantes al involucrarlos en contextos reales y fomentar su compromiso social desde una perspectiva académica y práctica

El análisis de los resultados del proyecto "Cuida tus ojos" Detección temprana de alteraciones visuales en la comunidad de adultos mayores, provincia Los Ríos permite concluir que se alcanzó un elevado nivel de satisfacción entre los beneficiarios, reflejado en un porcentaje significativo de evaluaciones con calificación "Excelente", sin presencia de valoraciones negativas. Este nivel de aprobación sugiere que el proyecto logró responder a las necesidades visuales de la población adulta mayor, combina con acierto el diagnóstico temprano con la educación preventiva. La estructura operativa demostró eficiencia en la coordinación de actividades, distribución de recursos y preparación del equipo, lo cual fue respaldado por evaluaciones positivas tanto de estudiantes como de docentes. Los estudiantes mostraron un desempeño técnico competente y una actitud empática hacia los beneficiarios, mientras que los docentes aplicaron estrategias pedagógicas eficaces, con capacidad de adaptación al contexto comunitario. La coherencia entre las intervenciones realizadas y las demandas específicas de esta población vulnerable refuerza la importancia de iniciativas integrales en salud ocular que combinan educación, diagnóstico y vinculación social como medio para mejorar la calidad de vida.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

(s.f.).

- Alcande N, B. J., & E, C. (2022). ESTRATEGIAS DE TRATAMIENTO BINOCULAR EN AMBLIOPÍA. *Departamento de Luminotecnia, Luz y Visión*. Obtenido de chrome-extension://oemmndcblldboiebfnladdacbfmadadm/https://bibliotecadigital.exactas.uba.ar/download/afa/afa_v29_nespecial_p067.pdf
- Barrera, L., & Jerez, E. (2019). Ambliopia Caracterização epidemiológica clínica. *Multimed*, 23. Obtenido de http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1028-48182019000601189
- Barrera, O., & Jerez, E. (Noviembre de 2019). Ambliopía. Caracterización clínico-epidemiológica. Hospital Infantil. *Multimed*. Obtenido de chrome-extension://oemmndcblldboiebfnladdacbfmadadm/https://www.medigraphic.com/pdfs/multimed/mul-2019/mul196b.pdf
- Beltrán, P., & Ortega, L. (enero de 2021). LA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD COMO MOTOR DEL DESARROLLO EN EL MARCO DE LA FORMACIÓN TECNICA Y TECNOLOGICA. *Identidad Bolivariana*, 5(1). Obtenido de chrome-extension://oemmndcblldboiebfnladdacbfmadadm/https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/8377988.pdf
- Benjamin Thompson, J. R. (2019). Una plataforma de juegos para el tratamiento de la ambliopía. Obtenido de chrome-extension://oemmndcblldboiebfnladdacbfmadadm/https://www.bynocs.com/wp-content/uploads/2023/10/A-Game-Platform-for-Treatment-of-Amblyopia.pdf
- Bosquet, S., & Piñero, D. (2023). Terapia visual dicóptica para la ambliopía en niños:. *Universidad Alicante*. Obtenido de chrome-extension://oemmndcblldboiebfnladdacbfmadadm/https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/90147/1/2019_Bosquet_Pinero_GOOO.pdf
- Boyd, K. (16 de 2024). Ambliopia. *American Academy of Ophthalmology*. Obtenido de <https://www.aao.org/salud-ocular/enfermedades/ambliopia>
- Briones, W., Carranza, H., Chang, W., & Loor, A. (2023). Comunicación transmedia en los procesos de vinculación universitaria. *Journal of Science and Research*, 8(1). Obtenido de <https://revistas.utb.edu.ec/index.php/sr/article/view/2973>
- Carlos, H., David, P., & Ainhoa, M. (16 de Octubre de 2020). Stimuli Characteristics and Psychophysical. *Clinical Medicine*. Obtenido de chrome-extension://oemmndcblldboiebfnladdacbfmadadm/https://www.bynocs.com/wp-content/uploads/2023/10/Stimuli-Characteristics-and-Psychophysical-Requirements-for-Visual-Training-in-Amblyopia-A-Narrative-Review.pdf
- Carvajal, J., Quintero, M., & Fayad, Z. (2024). Caracterización epidemiológica de la ambliopía en pacientes pediátricos . *Universidad Santo Tomas* . Obtenido de chrome-extension://oemmndcblldboiebfnladdacbfmadadm/https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/57085/2024CarvajalJineth.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Cedeño, R., Vélez, G., Ostaiza, J., & Solórzano, K. (2022). VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD: UN DESAFÍO POSIBLE DESDE EL ALTRUISMO, EL COMPROMISO Y LA ORGANIZACIÓN. *San Gregorio*. Obtenido de

- http://scielo.senescyt.gob.ec/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2528-79072018000300060
- Chamorro, M., & Garcia, A. (2020). ÚLTIMOS AVANCES EN EL. Obtenido de chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbfmadadm/<https://docta.ucm.es/rest/api/core/bitstreams/b55637c0-590b-40c9-a0a5-ab44cbbe80c2/content>
- Cordova, N. (2022). DIAGNÓSTICO TEMPRANO DE AMBLIOPÍA. *VERITAS*, 23(1). Obtenido de <https://revistas.ucsm.edu.pe/ojs/index.php/veritas/article/view/340/258>
- Délano, L. (2021). INCIDENCIA DE AMBLIOPÍA EN LOS ESTUDIANTES DE LA. *Universidad Metropolitana de Quito*. Obtenido de chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbfmadadm/<https://repositorio.umet.edu.ec/bitstream/67000/370/1/DELANO%20TORRES%20LUIS%20GONZALO%20Y%20DELANO%20PULLUPAXI%20LUIS%20GONZALO%20OPTOMETRIA%20S.pdf>
- Diaz, Y., & Diaz, Y. (2019). Tratamiento binocular de la ambliopía basado en la realidad virtual. *Revista Cubana de Oftalmología*. Obtenido de http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21762016000400009
- Flores, J. (2021). Vinculación con la sociedad: impacto del núcleo de apoyo fiscal, en la generación de cultura tributaria. *Journal of Science and Research*, 6(1). Obtenido de <https://revistas.utb.edu.ec/index.php/sr/article/view/945>
- Garcia, J. (julio de 2019). Cribado de alteraciones visuales en la infancia. *PrevInfad/PAPPS*. Obtenido de <https://previnfad.aepap.org/monografia/vision>
- Hess, R., & Thompson, Benjamin. (2020). Ambliopía y el enfoque binocular de su terapia. *Elsevier*. Obtenido de chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbfmadadm/<https://www.bynocs.com/wp-content/uploads/2023/10/Amblyopia-and-the-binocular-approach-to-its-therapy.pdf>
- Hu, B., Liu, Z., Zhao, J., Hao, G., Shui, D., & Mao, k. (may de 2022). The Global Prevalence of Amblyopia in Children: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Frontiers in Pediatrics*, 4(10). doi:10.3389/fped.2022.819998
- Hurtado, J. (2023). Protocolo de manejo de la ambliopía según la evidencia científica. Obtenido de <https://www.clinicamenteria.es/academy/recomendaciones-tratamiento-la-ambliopia-u-ojo-vago.html>
- Jaimés, Liyibeth, & Daza, A. (2022). LOS VIDEOJUEGOS COMO OTRA PERSPECTIVA DE REHABILITACIÓN EN AMBLIOPÍA. Obtenido de chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbfmadadm/<http://repositorio.unisinucart.agen.edu.co:8080/jspui/bitstream/123456789/85/1/LOS%20VIDEOJUEGOS%20COMO%20OTRA%20PERSPECTIVA%20DE%20REHABILITACION%20VISUAL.docx.pdf>
- Jonathan, H., Ruth, M., Elizabeth, L., Eileen, B., Krista, K., Allison, S. M., & Aparna, R. P. (2020). Un ensayo aleatorio del tratamiento del juego binocular Dig Rush para la ambliopía en niños de 7 a 12 años. *American Academy Ophthalmology*. Obtenido de chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbfmadadm/<https://www.bynocs.com/wp-content/uploads/2023/10/A-Randomized-Trial-of-Binocular-Dig-Rush-Game-Treatment-for-Amblyopia-in-Children-Aged-7-to-12-Years.pdf>

- Khazaeni, L. (2022). Ambliopia. *Manual MSD*. Obtenido de <https://www.msmanuals.com/es-ec/professional/pediatr%C3%ADa/defectos-y-enfermedades-oculares-en-los-ni%C3%B1os/ambliop%C3%ADa>
- Kothari, M., Vivek, R., Abdal, O., & Lad, S. (Mayo de 2019). Resultado de la nueva terapia de visión binocular basada en ordenador para la ambliopía residual: un estudio piloto. *Ecronicon*. Obtenido de <chrome-extension://oemmnadbldboiebfnladdacbfmadadm/https://www.bynocs.com/wp-content/uploads/2023/10/Outcome-of-New-Computer-Based-Binocular-Vision-Therapy-in-Residual-Amblyopia-%E2%80%93-A-Pilot-Study.pdf>
- Liinamaa, J., Leiviska, I., & Saarela, V. (16 de marzo de 2023). Prevalencia de ambliopía residual en la edad adulta. *Acta Ophthalmologica*, 101(7), 747-754. doi:<https://doi.org/10.1111/aos.15660>
- Lopez, E. (2022). NOVEDADES EN EL TRATAMIENTO DE LA AMBLIOPÍA. *Innova Ocular*. Obtenido de <https://oftalmologia-avanzada.blogspot.com/2018/01/novedades-en-el-tratamiento-de-la.html>
- Meng, Z., Weiwei, C., Li, L., Han, S., Wei, C., & Yao, Y. (December de 2022). Prevalence of Amblyopia and Associated Risk Factors in Tibetan Grade One Childre. *Ophthalmic Research*(64), 280-289. doi:doi.org/10.1159/000511264
- Mogrovejo, G. (Junio de 2023). AMBLIOPÍA Y SU INFLUENCIA EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN. *Universidad Técnica de Babahoyo*.
- Moreira, S. (2021). MEJORA DE LA SENSIBILIDAD AL CONTRASTE EN LA AMBLIOPÍA. Obtenido de chrome-extension://oemmnadbldboiebfnladdacbfmadadm/https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2117/356669/TFG_Shirley_Nicol_Moreira_Jumbo%20%28obert%29.pdf
- Oliullah, A., Faiza, B., Gul J, N., Sonia, N., Shruti, L., Aditi, D., . . . David, P. (2023). Evaluación de la eficacia de una nueva plataforma digital dicóptica para tratar la ambliopía anisométrica e isotrópica. *Bynocs*. Obtenido de <https://www.bynocs.com/es/sobre-ambliopia/>
- Oliullah, A., Faiza, B., Shruti, L., Sonia, N., & Gul, N. (2020). La terapia dicóptica mejora la agudeza visual en la ambliopía residual: un ensayo prospectivo. *Krishna Eye Centre*. Obtenido de <chrome-extension://oemmnadbldboiebfnladdacbfmadadm/https://www.bynocs.com/wp-content/uploads/2023/10/Dichoptic-therapy-improves-visual-acuity-in-residual-amblyopia-A-Prospective-trial.pdf>
- Organización mundial de la Salud. (2023). *Ceguera y discapacidad visual*. Obtenido de Organización Mundial de la Salud: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/blindness-and-visual-impairment>
- Pedraza, L. (2020). TERAPIA VISUAL DICOPTICA PARA AMBLIOPÍA EN NIÑOS. Obtenido de https://issuu.com/glpedraza.098/docs/ensayo_argumentat
- Perez, M., & Escudero, J. (2023). TRATAMIENTO DE LA AMBLIOPÍA BASADO EN LA EVIDENCIA. *Unidad de Oftalmología Infantil*. Obtenido de <chrome-extension://oemmnadbldboiebfnladdacbfmadadm/https://sedop.es/wp-content/uploads/2020/04/Tratamiento-de-la-ambliopi%C3%A1-basado-en-la-evidencia-cienti%C3%A1fica-marzo-2020.pdf>
- Peter, P., Carly, L., Robert, H., & Benjamin, T. (2020). Efecto del tratamiento con videojuegos dicópticos en la ambliopía leve: un estudio piloto. *Acta Ophthalmologica*. Obtenido de <chrome-extension://oemmnadbldboiebfnladdacbfmadadm/https://www.bynocs.com/wp>

- content/uploads/2023/10/Effect-of-dichoptic-video-game-treatment-on-mild-amblyopia-%E2%80%93-a-pilot-study.pdf
- Piñeros, D. (2020). Active Vision Therapy for Anisometropic Amblyopia in Children. *Hindawi*, 2020, 9. Obtenido de chrome-extension://oemmnadbldboiebfnladdacbfmadadm/https://www.bynocs.com/wp-content/uploads/2023/10/active-vision-therapy-in-amblyopia-systematic-review.pdf
- Polaiano, C., & Romillo, A. (2022). Vinculación con la Sociedad en la Universidad de Otavalo. *Formación Universitaria*. Obtenido de chrome-extension://oemmnadbldboiebfnladdacbfmadadm/https://www.redalyc.org/pdf/3735/373551306004.pdf
- Ramirez, R., Nuñez.Katherine, & San Martín, A. (2018). *Estudio de prevalencia de ambliopía en sujetos de 5 a 36 meses de edad*. Obtenido de Universidad Valparaiso: chrome-extension://oemmnadbldboiebfnladdacbfmadadm/https://repositoriobibliotecas.uv.cl/serveruv/api/core/bitstreams/6de0e3db-acf9-48d2-9b54-4162a87f9871/content
- Regla María Zazo Enriquez, A. P. (s.f.). Desempeño profesional del Licenciado en Optometría y Óptica e. *Revista Cubana de Tecnología y Salud*, 13(1). Obtenido de <https://revtecnologia.sld.cu/index.php/tec/article/view/3842>
- Robles, D., Riccardi, J., Lascano, J., & Paredes, R. (septiembre de 2023). FRECUENCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LA AMBLIOPÍA EN NIÑOS DE EDAD. *Pertinencia Académica*, 30. Obtenido de chrome-extension://oemmnadbldboiebfnladdacbfmadadm/https://revistas.utb.edu.ec/index.php/rpa/article/download/2904/2612/10267
- Rodriguez, & Javier. (2019). Guia Practica Clinica en la Ambliopía. *Sociedad de Oftalmología Castellano Leonesa*. Obtenido de chrome-extension://oemmnadbldboiebfnladdacbfmadadm/https://sofcale.org/wp-content/uploads/2021/12/Guia-Practica-Clinica-en-la-Ambliopi%CC%81a-4.pdf
- Sanchez, H., De la Cruz, F., & Zuñiga, M. (Febrero de 2024). Estrategias de aprendizaje en el aula y rendimiento escolar de estudiantes con ambliopía. *Journal Scientific*, 8(1). Obtenido de https://www.researchgate.net/publication/378426169_Estrategias_de_aprendizaje_en_el_aula_y_rendimiento_escolar_de_estudiantes_con_ambliopia
- Suha, A. (2022). Un estudio comparativo entre el tratamiento disociativo y el tratamiento interactivo binocular en la ambliopía. *Good Clinical Practice Network*. Obtenido de <https://ichgcp.net/es/clinical-trials-registry/NCT03255707>
- Tratamientos de ambliopía. (2024). *Amblyoplay*. Obtenido de <https://www.amblyoplay.com/es/tratamientos-activos-de-la-ambliopia/>
- Villalba, J. (2023). Una nueva y revolucionaria terapia para el “ojo vago”. *Las Provincias*. Obtenido de <https://www.lasprovincias.es/contentfactory/post/2024/04/16/una-nueva-y-revolucionaria-terapia-contr-el-ojo-vago/>
- Yekta, A., Hooshmand, E., Saatchi, M., Ostadimoghaddam, H., Asharlous, A., Taheri, A., & Khabazkhoob, M. (16 de abril de 2022). Global Prevalence and Causes of Visual Impairment and Blindness in Children: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Journal of Current Ophthalmology*. doi:10.4103/joco.joco_135_21